

II SIMPREIT

II SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA
Impulsionando Ideias, Moldando o Futuro
04 e 05 de abril de 2025

COST INTELLIGENCE: CONCEITO, BASES TEÓRICAS E PERSPECTIVAS GERENCIAIS

Telma Regina Stroparo¹ DOI:10.5281/zenodo.15178703

Universidade Estadual do Centro-Oeste UNICENTRO, telma@unicentro.br

Resumo

O objetivo do artigo é analisar o conceito de *cost intelligence* (inteligência de custos) a partir de seus fundamentos teóricos e da gestão estratégica de custos. Adota-se uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório e teórico-conceitual. O método caracteriza-se como revisão de literatura narrativa com base em autores clássicos como Kaplan e Cooper (1998), Shank e Govindarajan (1993) e Horngren et al. (2014). Apesar do conceito de inteligência de custos ser pouco discutido e não consolidado como uma categoria formal de pesquisa dentro da área teórica de custos, o termo articula contribuições fundamentais da contabilidade de custos com ferramentas de análise de desempenho, simulações e integração de dados gerenciais. Trata-se, portanto, de um conjunto de práticas analíticas, estratégicas e informacionais voltadas à geração de conhecimento gerencial para a tomada de decisão eficiente e a otimização do desempenho econômico. Os resultados apontam que a sistematização conceitual da *cost intelligence* contribui para ampliar o escopo da contabilidade gerencial, oferecendo subsídios relevantes para sua aplicação em contextos operacionais de alta complexidade.

Palavras-Chaves: Inteligência de custos; Contabilidade gerencial; Gestão estratégica de custos;

1. INTRODUÇÃO

No contexto da contabilidade de custos e da complexidade dos ambientes organizacionais, verifica-se aumento da demanda por informações para além da apuração dos custos. Espera-se, na atualidade, integração dos custos com outras áreas empresariais com informações capazes de subsidiar o desempenho econômico das organizações (Stroparo *et al.*, 2024)

A partir deste viés, tem-se o conceito de *cost intelligence* — ou inteligência de custos — que pode ser compreendido como um conjunto de práticas orientadas à geração de informações relevantes para a gestão eficiente. Embora ainda não consolidado como uma categoria teórica na literatura de custos, o termo *cost intelligence* encontra respaldo em diferentes correntes da contabilidade gerencial e da gestão estratégica de custos, notadamente a partir dos escritos de Kaplan e Cooper (1998), Shank e Govindarajan (1993) e Horngren, Datar e Rajan (2014) que propuseram importantes abordagens sobre gestão estratégica de custos e integração das informações para decisões (Staziacki; Stroparo, 2023)

Desta forma, propõe-se a figura do *cost intelligence* como um elemento essencial para a contabilidade gerencial moderna, por meio de uma visão holística das operações empresariais. Ao conectar diferentes fontes de informação e aplicar ferramentas analíticas avançadas, a *cost intelligence* permite identificar oportunidades de redução de custos, melhorar a eficiência dos processos e aumentar a competitividade das organizações. Esta abordagem não se limita apenas ao controle e apuração de custos, mas também inclui a previsão de tendências, a simulação de cenários e a avaliação de desempenho em tempo real.

Neste artigo, o objetivo é analisar o conceito de a partir de seus fundamentos teóricos e discutir as implicações gerenciais.

2. METODOLOGIA

O artigo pode ser caracterizado como uma pesquisa de natureza qualitativa, com abordagem exploratória e teórico-conceitual. Adotou-se como método a revisão de literatura narrativa, com ênfase na identificação e análise de obras e artigos que, direta ou indiretamente, fundamentam a construção do conceito de inteligência de custos.

Desta forma, foram incluídas contribuições de autores como Kaplan e Cooper (1998), Shank e Govindarajan (1993) e Horngren, Datar e Rajan (2014), entre outros autores reconhecidos na área de custos, estratégia e contabilidade gerencial. Também foram

consultadas publicações recentes que, embora ainda não tenham consolidado o termo *cost intelligence*, contribuem com abordagens correlatas ao presente.

A seleção do material bibliográfico considerou como critérios principais a relevância teórica, o impacto acadêmico, a atualidade e a pertinência temática ao objeto de estudo. A busca por referências foi realizada em bases de dados científicas nacionais e internacionais, como Scopus, Web of Science, Google Scholar, ScienceDirect e Periódicos CAPES, utilizando os seguintes descritores: *cost intelligence*, *strategic cost management*, *managerial accounting*, *activity-based costing*, *cost analysis*, *decision-making* e *cost information systems*.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Cost Intelligence refere-se a uma abordagem estratégica e analítica voltada à gestão de custos nas organizações. Trata-se do uso inteligente e integrado de dados contábeis, financeiros e operacionais para aprimorar decisões gerenciais, aumentar a eficiência econômica e garantir o crescimento sustentável dos negócios (FasterCapital, 2025; PwC, 2023).

Ao contrário da simples otimização de custos, que frequentemente visa reduzir gastos pontualmente, *Cost Intelligence* busca compreender profundamente os fatores que geram os custos, identificando oportunidades de melhoria contínua e eficiência a longo prazo. Para isso, são utilizadas tecnologias digitais avançadas, como: Business Intelligence (BI): plataformas de análise que organizam e visualizam dados financeiros, permitindo decisões mais rápidas e precisas; Análise Preditiva: uso de algoritmos que projetam cenários futuros de custos com base em dados históricos; Automação e IA: sistemas inteligentes que categorizam, monitoram e gerenciam custos continuamente, reduzindo erros e melhorando o desempenho econômico (Yang et al., 2024; Liang et al., 2024).

Consiste em aplicar análises avançadas e inteligência artificial (IA) para otimizar a gestão de gastos (Stroparo *et al.*, 2024). Diferentemente de iniciativas tradicionais focadas em cortes de curto prazo (*cost optimization*), a inteligência de custos adota uma perspectiva de longo prazo, buscando estruturas de custo sustentáveis alinhadas aos objetivos estratégicos do negócio (FasterCapital, 2025).

Ferramentas de *Big Data*, *machine learning* e BI permitem dissecar grandes volumes de dados de forma aprofundada, revelando ineficiências e oportunidades antes. Algoritmos de IA podem prever custos futuros a partir de padrões (Stroparo *et al.*, 2024). Além disso, sistemas inteligentes viabilizam monitoramento em tempo real de despesas, alertando gestores instantaneamente sobre anomalias ou desvios. Esse monitoramento contínuo, combinado à

análise preditiva, permite controle preciso e decisões ágeis, características essenciais de um *custo inteligente*.

Ou seja, trata-se de uma evolução conceitual na contabilidade gerencial que alinha dados contábeis e gerenciais à estratégia competitiva da organização. A figura abaixo, traz a representação gráfica dos componentes do conceito:

Figura 1. Tecnologias Digitais em *Cost Intelligence*

Fonte: Adaptado de Kaplan; Cooper (1998); FasterCapital, (2025)

Cost Intelligence está intimamente ligada à gestão estratégica de custos (GEC) que pode ser definida como “tomada de decisão deliberada visando alinhar a estrutura de custos da empresa com sua estratégia e otimizar o desempenho da estratégia” (Anderson, 2006; Henri; Boiral; Roy, 2016). Segundo Shank e Govindarajan (2008), a gestão estratégica de custos é entendida como uma análise de custos considerando os elementos estratégicos com vistas a desenvolver estratégias, de modo a obter vantagem competitiva sustentável. A gestão estratégica de custos representa uma evolução conceitual da contabilidade tradicional, na medida em que incorpora a análise de custos ao processo de formulação e execução de estratégias organizacionais (Henri; Boiral; Roy, 2016; Stroparo; Kohut, 2022).

Segundo Hansen & Mowen (2010), a gestão de custos é capaz de identificar, coletar, mensurar, classificar e relatar dados importantes para que os gestores possam determinar o custo

do seu produto ou serviço, dados importantes também para o planejamento, controle e que sejam capazes de subsidiarem a tomada de decisões.

Representa uma evolução significativa em relação à contabilidade tradicional, pois foca na mensuração e controle de gastos com vistas a resultados financeiros imediatos. Esta abordagem amplia o papel da informação de custos, alinhando-a à lógica da competitividade, criação de valor e sustentabilidade dos modelos de negócio no longo prazo. Portanto, conforme Shank e Govindarajan (1993), a gestão estratégica de custos envolve o uso sistemático de dados contábeis para apoiar decisões relacionadas ao posicionamento competitivo da organização, configuração da cadeia de valor e escolha de processos e tecnologias.

Nesta perspectiva, os custos deixam de ser tratados apenas como números a serem controlados e passam a ser analisados de modo relacional, contextual e dinâmico, com vistas a melhorar a performance organizacional frente às pressões de mercado. Uma das premissas centrais desta abordagem é a ideia de que os custos devem ser analisados em conexão com as atividades que os originam e os resultados estratégicos que se pretende alcançar. Isso implica mapear os processos-chave da organização, identificar quais atividades agregam valor ao cliente e quais representam desperdícios ou ineficiências. A partir desse diagnóstico, é possível propor reestruturações operacionais, inovações tecnológicas ou mudanças de modelo de negócio com base em dados concretos e projeções de viabilidade econômica. (Anderson, 2006; Henri; Boiral; Roy, 2016; Staziacki; Stroparo, 2023)

Anderson & Dekker (2009) asseveram que a gestão estratégica de custos é gestão dos recursos da organização com a estrutura de custos associados com a estratégia de longo prazo e táticas de curto prazo.

Ainda, de acordo com Shank e Govindarajan (2008), a gestão estratégica passa por três pilares, que são: análise da cadeia de valor, análise de posicionamento estratégico e análise de direcionamento de custos.

Tratando da cadeia de valor, há que citar as contribuições de Michael Porter (1985) que introduziu o conceito e propôs uma contribuição essencial para a discussão. Para o autor, as atividades de uma organização não devem ser vistas de forma isolada, mas como partes interdependentes de um sistema integrado, em que a gestão eficiente dos custos depende da compreensão do valor entregue ao cliente em cada etapa. Nesse sentido, a gestão estratégica de custos deve ser orientada não apenas à redução de despesas, mas à melhoria da relação custo-benefício percebida pelo mercado, o que constitui uma fonte de vantagem competitiva sustentável.

A literatura destaca que a gestão estratégica de custos se beneficia da incorporação de tecnologias de informação, como sistemas integrados de gestão (ERP), business intelligence e modelos de custeio avançados, a exemplo do custeio baseado em atividades (ABC). Kaplan e Cooper (1998) argumentam que esses sistemas permitem capturar com maior precisão os custos indiretos e os direcionadores de valor, fornecendo uma base mais robusta para a tomada de decisões com impacto estratégico.

Portanto, a gestão estratégica de custos deve ser compreendida como um instrumento de governança e inteligência organizacional, cuja finalidade não se limita à redução de gastos, mas envolve a otimização de recursos, ampliação de margens, alocação eficiente de capital e sustentação da posição competitiva da organização em seu ambiente de atuação.

Figura 2. Gestão de Custos com Tecnologia

Fonte: Adaptado de Kaplan; Cooper (1998); FasterCapital, (2025)

Análise preditiva e prescritiva diz respeito às soluções de IA aplicadas aos dados de custos e buscam identificar padrões e projetar tendências, melhorando a capacidade de previsão de gastos e necessidades orçamentárias. Quanto ao monitoramento contínuo e BI, trata-se de plataformas de *Business Intelligence* integradas a fontes de dados financeiras e operacionais e proporcionam visualização em tempo real dos custos, com *dashboards* dinâmicos e alertas automáticos. Assim, desvios ou desperdícios podem ser rapidamente detectados e corrigidos.

Difundir o conceito e consolidar *Cost Intelligence* é importante porque a abordagem contribui significativamente para melhorar a eficiência econômica, sustentar a competitividade das organizações e potencializar o desempenho gerencial. A seguir, detalham-se razões fundamentais que justificam a importância acadêmica e prática dessa área:

a) Tomada de Decisões Estratégicas: A inteligência de custos fornece informações precisas e em tempo real, permitindo decisões estratégicas embasadas em dados confiáveis, e não em intuição ou informações imprecisas (Kaplan; Cooper, 1998; FasterCapital, 2025). Ao entender detalhadamente os fatores que influenciam os custos, gestores podem antecipar riscos financeiros e agir proativamente, adotando estratégias preventivas ou corretivas com maior eficácia (PwC, 2023).

b) Eficiência e Competitividade: Diferente da otimização tradicional, que normalmente busca cortes pontuais, a inteligência de custos permite uma abordagem integrada e sustentável, possibilitando às organizações competir mais eficazmente. Ela garante que reduções de custos sejam permanentes e estejam alinhadas às estratégias de longo prazo, reforçando a capacidade competitiva das empresas (Shank; Govindarajan, 1993; Liang et al., 2024).

c) Redução de Desperdícios: a abordagem analítica da *cost intelligence* facilita a identificação de gargalos, ineficiências e desperdícios ocultos nas operações. Com o uso de análise avançada, Big Data e IA, gestores conseguem reconhecer áreas problemáticas e direcionar recursos adequadamente, aumentando significativamente a produtividade (Yang et al., 2024; Horngren et al., 2014).

d) Antecipação e Controle de Custos: Uma das grandes vantagens é o uso da análise preditiva, permitindo prever tendências e mudanças nos custos, ajustando planejamentos financeiros e operacionais com antecedência. Isso confere maior controle financeiro e operacional, essencial em ambientes econômicos complexos e dinâmicos (Liang et al., 2024; FasterCapital, 2025).

e) Integração com Tecnologias Digitais: A inteligência de custos promove a integração das práticas contábeis e gerenciais com tecnologias digitais modernas, como BI, Cloud Computing, e IA. Essa integração melhora o fluxo de informações, a qualidade dos dados financeiros e permite tomadas de decisão rápidas e eficazes (Li et al., 2024; Yang et al., 2024).

f) Cultura de Gestão Orientada por Dados: A adoção da inteligência de custos contribui para a formação de uma cultura organizacional mais analítica, em que decisões são tomadas com base em evidências e dados concretos. Isso promove responsabilidade gerencial,

governança corporativa e um ambiente organizacional mais transparente e eficiente (Deloitte, 2023).

Ademais aspectos como otimização e automação por IA e análise de workflows operacionais estão dentro do arcabouço de estudo. Vale notar que a inteligência de custos não busca apenas eficiência imediata, mas sim decisões embasadas e sustentáveis. Ao fornecer uma visão abrangente dos dados financeiros, tecnologias de analytics e BI empoderam os líderes a tomarem decisões estratégicas informadas sobre onde cortar custos e onde investir para maximizar valor.

Portanto, segundo Shank e Govindarajan (1993), a gestão estratégica de custos compreende o uso sistemático de dados contábeis para apoiar decisões que envolvem o posicionamento competitivo da organização, a configuração da cadeia de valor e a escolha de processos e tecnologias. Nessa perspectiva, os custos deixam de ser tratados apenas como números a serem controlados e passam a ser analisados de modo relacional, contextual e dinâmico, com vistas a melhorar a performance organizacional frente às pressões de mercado.

Uma das premissas centrais dessa abordagem é a ideia de que os custos devem ser analisados em conexão com as atividades que os originam e os resultados estratégicos que se pretende alcançar. Isso implica mapear os processos-chave da organização, identificar quais atividades agregam valor ao cliente e quais representam desperdícios ou ineficiências. A partir desse diagnóstico, é possível propor reestruturações operacionais, inovações tecnológicas ou mudanças de modelo de negócio com base em dados concretos e projeções de viabilidade econômica.

Michael Porter (1985), ao introduzir o conceito de cadeia de valor, oferece uma contribuição essencial para essa discussão. Para o autor, as atividades de uma organização não devem ser vistas de forma isolada, mas como partes interdependentes de um sistema integrado, em que a gestão eficiente dos custos depende da compreensão do valor entregue ao cliente em cada etapa. Nesse sentido, a gestão estratégica de custos deve ser orientada não apenas à redução de despesas, mas à melhoria da relação custo-benefício percebida pelo mercado, o que constitui uma fonte de vantagem competitiva sustentável.

Além disso, a literatura destaca que a gestão estratégica de custos se beneficia da incorporação de tecnologias de informação, como sistemas integrados de gestão (ERP), business intelligence e modelos de custeio avançados, a exemplo do custeio baseado em atividades (ABC). Kaplan e Cooper (1998) argumentam que esses sistemas permitem capturar com maior precisão os custos indiretos e os direcionadores de valor, fornecendo uma base mais robusta para a tomada de decisões com impacto estratégico.

Portanto, a gestão estratégica de custos deve ser compreendida como um instrumento de governança e inteligência organizacional, cuja finalidade não se limita à redução de gastos, mas envolve a otimização de recursos, a ampliação de margens, a alocação eficiente de capital e a sustentação da posição competitiva da organização em seu ambiente de atuação. Sua aplicação é especialmente relevante em setores que lidam com alta complexidade logística, como o setor florestal, no qual as decisões de custeio influenciam diretamente a rentabilidade e a viabilidade das operações produtivas.

Publicações técnicas de consultorias também reforçam a importância de uma perspectiva ampla. A Deloitte, em sua pesquisa global de custos (2023), observou que muitas empresas buscam uma estratégia "*save-to-grow*" colaborativa, usando economias de custos para reinvestir em áreas de crescimento e assim prosperar mesmo em cenários incertos (Deloitte Denmark, 2023)

A análise da literatura permite compreender que, embora o termo *cost intelligence* ainda não esteja consolidado como um conceito formal e amplamente difundido na contabilidade gerencial, ele representa uma síntese atualizada de práticas analíticas e estratégicas que vêm sendo discutidas há décadas. Kaplan e Cooper (1998) destacam que os sistemas tradicionais de custos carecem de acurácia quando aplicados a ambientes operacionais complexos, e que modelos como o *Activity-Based Costing* (ABC) oferecem maior precisão ao associar os custos aos direcionadores reais das atividades. Essa abordagem fornece uma base informacional sólida para decisões gerenciais com foco na rentabilidade e na eficiência operacional.

Do ponto de vista estratégico, a proposta de Shank e Govindarajan (1993) enfatiza a necessidade de integrar a contabilidade de custos à cadeia de valor, permitindo que gestores identifiquem atividades que agregam valor e, ao mesmo tempo, aquelas que geram desperdícios. Essa perspectiva, ao ser combinada com dados de desempenho e ferramentas de análise preditiva, compõe os fundamentos do que se entende por inteligência de custos.

Além disso, Horngren, Datar e Rajan (2014) argumentam que a contabilidade gerencial deve contribuir diretamente para a tomada de decisões, sendo responsável por oferecer informações sobre ponto de equilíbrio, margem de contribuição, custos relevantes e análises de sensibilidade. Essas variáveis são essenciais em contextos empresariais voláteis, nos quais decisões precisam ser tomadas com base em cenários projetados e não apenas em registros históricos.

A partir dessa base teórica, a inteligência de custos pode ser compreendida como uma abordagem integradora, voltada ao uso inteligente das informações contábeis e operacionais

para orientar decisões estratégicas. Seus principais componentes incluem o mapeamento detalhado das atividades geradoras de custo, a vinculação com indicadores de desempenho econômico e a utilização de simulações e modelos de análise para avaliação de riscos e projeção de resultados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do conceito de *Cost Intelligence* permitiu compreender sua relevância contemporânea no contexto da contabilidade gerencial e da gestão estratégica de custos. A partir da fundamentação teórica e da literatura especializada, ficou evidente que a inteligência de custos não se limita à mera redução pontual de despesas, mas consiste em uma abordagem estratégica, analítica e integrada, capaz de fornecer suporte robusto para decisões gerenciais mais qualificadas e sustentáveis.

A adoção da inteligência de custos potencializa o uso eficaz das informações contábeis e gerenciais, integrando tecnologias digitais avançadas, como *Business Intelligence*, análise preditiva e inteligência artificial, aos processos decisórios. Tal integração amplia significativamente a capacidade organizacional de prever cenários, identificar ineficiências, controlar custos continuamente e maximizar a eficiência econômica e operacional.

A gestão estratégica de custos passou por uma renovação conceitual e prática nos últimos anos, impulsionada por abordagens contemporâneas que incorporam inteligência de dados, tecnologias digitais e colaboração multifuncional. “Inteligência de custos” resume bem

Entretanto, também fica claro que colher esses benefícios exige uma visão crítica e abrangente. A tecnologia deve vir acompanhada de boas práticas de gestão – governança de dados, capacitação de pessoas, mudança cultural – para evitar que iniciativas inovadoras fracassem ou que economias de custo prejudiquem a capacidade de inovação futura. Abordagens estratégicas de custo bem-sucedidas hoje tendem a *equilibrar eficiência e crescimento*, apoiando decisões em fatos e análises robustas, mas sem perder de vista a necessidade de agilidade e adaptação contínua. Em última instância, a gestão de custos torna-se parte integrante da estratégia empresarial, conectando a excelência operacional à vantagem competitiva, numa era em que informação e inteligência são tão importantes quanto redução de despesas em si

As pesquisas recentes e publicações críticas aqui discutidas reforçam que o caminho para a eficiência organizacional via gestão de custos passa pela inovação consciente: adotar

novas ferramentas e métodos, avaliando criticamente seus resultados e adequando-os à realidade de cada organização para alcançar um desempenho superior de forma sustentada

Destaca-se também a importância da gestão estratégica de custos nesse processo, uma vez que, ao analisar os custos de forma estratégica e associá-los à cadeia de valor, as organizações conseguem obter vantagens competitivas sustentáveis, identificando e eliminando atividades que não agregam valor ao negócio.

Por fim, apesar das vantagens identificadas, é importante destacar que a implementação bem-sucedida exige investimentos sólidos em governança de dados, qualificação profissional e cultura organizacional orientada por evidências. Pesquisas futuras poderão aprofundar-se em estudos empíricos que avaliem na prática os impactos econômicos e operacionais dessa abordagem em diversos contextos empresariais, especialmente aqueles caracterizados por alta complexidade operacional, como o setor florestal e cadeias produtivas similares.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, S. W. Managing costs and cost structure throughout the value chain: research on strategic cost management. **Handbooks of Management Accounting Research**, [s. l.], v. 2, p. 481–506, 2006.

ANDERSON, S. W. & Dekker, H. C. Strategic cost management in supply chains, part 1: Structural cost management. **Accounting Horizons**, 23 (2), 201-220. 2009

BOSTON CONSULTING GROUP (BCG). **Executive perspectives: cost efficiency remains a priority in 2025**. Boston: BCG, 2024. Disponível em: <https://www.bcg.com/publications/2025/cost-efficiencies-remain-an-executive-priority-in-2025>.

DELOITTE. **Thriving in uncertainty: Cost management insights and actions for 2023**. Deloitte Insights, 2023. Disponível em: <https://www.deloitte.com>.

DRURY, C. **Management and cost accounting**. 9th ed. Hampshire: Cengage Learning, 2013.

FasterCapital. **Cost Intelligence: Cost Intelligence vs. Cost Optimization: Understanding the Difference**. Disponível em: <https://fastercapital.com/content/Cost-Intelligence--Cost-Intelligence-vs--Cost-Optimization--Understanding-the-Difference.html>.

HANSEN, D. R. & MOWEN, M. M. **Gestão de Custos: Contabilidade e Controle**. Tradução da 3ª ed. norte-americana. Tradução Robert Brian Taylor. São Paulo: Cengage Learning. 2010

HENRI, J.-F.; BOIRAL, O.; ROY, M.-J. Strategic cost management and performance: The case of environmental costs. **The British Accounting Review**, [s. l.], v. 48, n. 2, p. 269–282, 2016.

HORNGREN, C. T.; DATAR, S. M.; RAJAN, M. V. **Contabilidade de custos: uma abordagem gerencial**. 15. ed. São Paulo: Pearson, 2014.

KAPLAN, R. S.; COOPER, R. **Cost & Effect: Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance**. Boston: Harvard Business School Press, 1998.

LI, W.; LI, X.; WANG, F. **Does corporate digital transformation impact cost stickiness? Evidence from China**. *Economic Analysis and Policy*, v. 81, p. 68-80, mar. 2024. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0313592623003169>.

LIANG, Y.; CHEN, L.; LI, Y.; LI, Y. **Real-time cost management model for intelligent manufacturing enterprises under intelligent accounting and ERP systems**. *Heliyon*, v. 10, n. 1, e24079, jan. 2024

PORTER, M. E. **Competitive advantage: creating and sustaining superior performance**. New York: Free Press, 1985.

PRICEWATERHOUSECOOPERS (PwC). *Strategic Cost Intelligence: manage cost and margin effectively*. Disponível em: <https://www.pwc.com/us/en/products/strategic-cost-intelligence.html>.

PRICEWATERHOUSECOOPERS (PwC). **Strategic cost intelligence: manage cost and margin effectively**. PwC United States, 2023. Disponível em: <https://www.pwc.com/us/en/products/strategic-cost-intelligence.html>.

SHANK, J. K.; GOVINDARAJAN, V. **Gestão estratégica de custos: a nova ferramenta para a vantagem competitiva**. Rio de Janeiro, Campus. 199

SHANK, J. K.; GOVINDARAJAN, V. **A Revolução dos Custos: como reinventar e redefinir sua estratégia de custos para vencer em mercados crescentemente competitivos (2a ed.)**. Rio de Janeiro, Campus. 1997

SHANK, J. K.; GOVINDARAJAN, V. **Strategic cost management: the new tool for competitive advantage**. New York: The Free Press, 1993.

STAZIACKI, E.; STROPARO, T. R. Target costing: aplicabilidade na formação do preço de venda. **Cadernos de InterPesquisas**, [s. l.], v. 1, p. 186–202, 2023.

STROPARO, T. R. *et al.* Inteligência Artificial Na Gestão De Custos: Avanços, Desafios E Oportunidades. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [s. l.], v. 10, n. 6, p. 1446–1456, 2024.

STROPARO, T. R.; KOHUT, F. A. Utilização de Ferramentas Gerenciais da Contabilidade nas Entidades Do Terceiro Setor: Um Estudo Em Fundações Do Estado Do Paraná. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, [s. l.], v. 12, n. 35, p. 44–58, 2022.

YANG, H. et al. Cost management strategies for manufacturing enterprises in the digital economy. **Procedia Computer Science**, v. 227, p. 55-63, 2024.